

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАҢЛАР
АКАДЕМИЯСИ МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН
АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

Ахборотнома ОАК Раёсатининг 2016-йил 29-декабрдаги 223/4-сон қарори билан биология, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, филология ва архитектура фанлари бўйича докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган

2023-12/3

**Вестник Хорезмской академии Маъмуна
Издается с 2006 года**

Хива-2023

Бош муҳаррир:

Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.

Бош муҳаррир ўринбосари:

Ҳасанов Шодлик Бекнўлатович, к.ф.н., к.и.х.

Таҳрир хайати:

*Абдуллаев Икрам Искандарович, б.ф.д., проф.
Абдуллаева Муборак Махмусовна, б.ф.д., проф.
Абдуҳалимов Баҳром Абдурахимович,
т.ф.д., проф.*

Агзамова Гулчехра Азизовна, т.ф.д., проф.

Аимбетов Нагмет Каллиевич, и.ф.д., акад.

Аметов Якуб Идрисович, д.б.н., проф.

Бабаджанов Хушнот, ф.ф.н., проф.

Бобожонова Сайёра Хушнудовна, б.ф.н., доц.

Бекчанов Даврон Жуманазарович, к.ф.д.

Буриев Хасан Чутбаевич, б.ф.д., проф.

Ганджаева Лола Атаназаровна, б.ф.д., к.и.х.

Давлетов Санжар Ражабович, тар.ф.д.

Дурдиева Гавҳар Салаевна, арх.ф.д.

Ибрагимов Бахтиёр Тўлаганович, к.ф.д., акад.

Исмаилов Исҳақжон Отабаевич, ф.ф.н., доц.

Жуманиёзов Зоҳид Отабаевич, ф.ф.н., доц.

Жуманов Мурат Арепбаевич, д.б.н., проф.

Кадирова Шахноза Абдухалиловна, к.ф.д., проф.

Каримов Улугбек Темирбаевич, DSc

Курбанбаев Илҳом Жуманазарович, б.ф.д., проф.

Курбанова Саида Бекчановна, ф.ф.н., доц.

Қутлиев Учқун Отобаевич, ф-м.ф.д.

Ламерс Жон, қ/х.ф.д., проф.

Майкл С. Энжел, б.ф.д., проф.

Махмудов Рауфжон Баходирович, ф.ф.д., к.и.х.

Мирзаев Сирожиддин Зайниевич, ф-м.ф.д., проф.

Мирзаева Гулнора Саидарифовна, б.ф.д.

Пазилов Абдуваеит, б.ф.д., проф.

Раззақова Сурайё Раззоқовна, к.ф.ф.д., доц.

Рахимов Раҳим Атажанович, т.ф.д., проф.

Рахимов Матназар Шомуротович, б.ф.д.,

проф.

Рахимова Гўзал Юлдашовна, ф.ф.ф.д., доц.

Рўзметов Бахтияр, и.ф.д., проф.

Садуллаев Азимбой, ф-м.ф.д., акад.

Салаев Санъатбек Комилович, и.ф.д., проф.

Сапарбаева Гуландам Машиариповна, ф.ф.ф.д.

Сапаров Каландар Абдуллаевич, б.ф.д., проф.

Сафаров Алишер Каримджанович, б.ф.д., доц.

Сирожов Ойбек Очилович, с.ф.д., проф.

Сотилов Гойипназар, қ/х.ф.д., проф.

Тожибаев Комилжон Шаробитдинович,

б.ф.д., академик

Холлиев Аскар Эргашевич, б.ф.д., проф.

Холматов Бахтиёр Рустамович, б.ф.д.

Чўпонов Отаназар Отожонович, ф.ф.д., доц.

Шакарбоев Эркин Бердикулович, б.ф.д., проф.

Эрматова Жамила Исмаиловна, ф.ф.н., доц.

Эшчанов Рузумбой Абдуллаевич, б.ф.д., проф.

Ўразбоев Ғайрат Ўразалиевич, ф-м.ф.д.

Ўрозбоев Абдулла Дурдиевич, ф.ф.д.

Ҳажиева Мақсуда Султоновна, фал.ф.д.

Ҳасанов Шодлик Бекнўлатович, к.ф.н., к.и.х.

Худайбергана Дурдона Сидиқовна, ф.ф.д.

Худойбергана Ойбек Икромович, PhD, к.и.х.

Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси: илмий журнал.-№12/3 (109), Хоразм Маъмун академияси, 2023 й. – 288 б. – Босма нашрнинг электрон варианты - <http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Муассис: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси минтақавий бўлими – Хоразм Маъмун академияси

МУНДАРИЖА
ТАРИХ ФАНЛАРИ

Berdikulova G.I. Sociolinguistic aspects of teaching the Russian language to the local population of Turkestan	6
Davronov X.Z. Usmonli sayyohlari asarlarida O'rta Osiyo xonliklaridagi shaharlar tavsifi	9
G'affarov M.Q. O'zbekistonning madaniy-xo'jalik hududlari turar-joylari binokorlik bilimigacha tarixiga doir mulohazalar	11
Karimov K.S. Turkistonda qozilar faoliyatida sudlov va tergov jarayonlari tartiblari tarixidan	14
Lapasova M. O'zbek xalqining antropologik kelib chiqish tarixi	16
Matqurbanov F.R. Xorazm vohasi arxeologik yodgorliklarini rekonstruksiya qilish masalasi va 3d modellashtirishning ahamiyati	19
Mirzayeva M.M. Farg'ona vodiysidagi koroskon sayyidlari	21
Najmiddinov Q.M. Namanganda silga qarshi kurash tarixiga doir	24
Ochilova K.I. O'zbekistonda kino san'atining vujudga kelishi	29
Ostonov J. Fransiya sharqshunoslik maktablari tarixidan	31
Priniyazov J.A. Anthropological type of Karakalpaks in scientific research	34
Rahmonberdiyeva M.J. O'rta Osiyoda Mitra xudosiga oid moddiy madaniyat tarixshunosligi	36
Qarshiyev A.A., Jumayev A.F. XIX asr oxiri XX asr boshlarida Surxon vohasi bekliliklarida savdo-sotiq aloqalari	39
Saliyev U.A. Jadidlar: Markaziy Osiyoda ta'lim va madaniyat islohoti mualliflari	41
Sayidov M.N. Sharqda g'ayri axloqiy tahdidlarning namoyon bo'lishi	44
Siddiqov M.B. O'zbekiston SSRda urush nogironlariga ko'rsatilgan g'amxo'rlik	47
Tangrikulov J.E. O'zbekistonda qayta qurish siyosati: zarurati, ijtimoiy vaziyat va siyosiy o'zgarishlar	50
Vaisov A.X. Mustaqillik yillari qishloq xo'jaligi sohasida zamonaviy bozor munosabatlariga o'tish jarayonlari	53
Xushmatova S. O'zbekistonda arxivshunos kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish masalasi	56
Zaripboyeva U. Xorazm maqomlari – noyob durdona	59
Асанов Э. Ўрта Осиё турк-рун битикларида қадимги унвонлар ва эпитетларнинг акс этиши	61
Ибрагимов Б. Из истории руководителей Каракалпакстана	67
Кадирова С.Б. Туркистонда Бухоро яхудийлари таълим тизими	70
Комилова Ё.Н. Етакчи аёллар сиёсий портрети: талқин ва стереотип қарашлар	73
Махкамов А. Судлар тизимида тизимининг рақамлаштирилиш тарихи	79
Наврузов С. Афганцы джемшиды в Хиве	82
Норбўтаев П.П., Раҳматова Д.Н. Этнология фанида фольклор материалларни ўрганишнинг тадқиқот методлари	88
Нуруллаева Н.К. Национально-культурные центры - как важный фактор воспитания патриотизма и межнациональных отношений среди молодежи	92
Равшанов Ш.Р. Россия империясининг ижтимоий сиёсати	95
Рахимов Ш.Б. IX – XIII асрлар Хоразм воҳаси аҳолисининг дафн иншоотлари	98
Рашидов О.Р. XX асрнинг 20-йилларида совет ҳокимиятининг Ўзбекистондаги кадрлар сиёсати	101
Рўзиева Д.М. Мустақиллик йилларида Навоий вилоятида аёллар жиноятчилигига қарши кураш: муаммо ва ечимлар	105
Садуллаев Б.П., Рахимов Ш.Б., Собиров С.У., Исмоилов Ш.З. Кўҳна Аркдаги археологик изланишлар натижалари	108
Садуллаев Б.П. Хоразмнинг ўрта аср қишлоқ манзилгоҳлари	113
Собиров С.У. Гўзаллик завол бўлмади	117
Хатамова З.Н. Кўқон хонлиги мол-мулк масалаларини молиявий ҳисоби тарихидан	119

Худойбергенов Ҳ.С. Мустақиллик йилларида Хоразм ҳунармандчилик тармоқларининг ривожланиши ҳақида баъзи мулоҳазалар	122
ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ	
Akbarova I.A. Developing vocabulary students learning strategy	125
Akhmatjonova S.A. The importance and use of ICT in teaching English as foreign language	127
Axrorova A.A. Ingliz tili o'qitish afzalliklari	130
Daniyarova K.A. Enhancing logical thinking using uzbek folk games in comprehensive schools	133
Erdanova S.A. The concept of discourse in modern linguistics	138
Erdanova S.A. Economic discourse as an object of linguistic research	140
G'aniyeva G.I. Biologiyaning baliqlar bo'limini fizika bilan bog'lab o'tishda integratsiyaning afzalliklari	143
Ithamova I. Virtual haqiqat va ingliz tilini o'rganish: bo'lajak mutaxassislarni tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish	146
Islomova S.P. Ijtimoiy muhitning shaxs rivojlanishiga ta'sirining pedagogik jihatlari	149
Karimova S. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining talaffuz me'yorlarini shakllantirish metodikasi pedagogik muammo sifatida	152
Khairullaeva D.S. Main types of teaching reading in foreign methodology	154
Khusainova L.Yu. Current trends in teaching phonetics: technologies and methods	157
Maxmudova N.Dj., Bekchanova O. Yosh avlodni tarbiyalashda "Avesto" ning tarbiyaviy ahamiyati	160
Mirxodjayeva D.B. Kasbiy psixologiyada injenerlarning motiv va motivatsiya masalalarining o'rganilishi	164
Muxamedova L.Dj. Role of audiovisual materials in teaching languages	167
Negmatova M.D. Effective techniques in teaching lexis to young learners	169
Nosirova D.N. O'zbek oilalarida farzandlar tarbiyasida ota onaning o'rni	173
Ochilova M.P. Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarida tabiiy va zamonaviy texnik tushunchalarni didaktik o'yinlar orqali rivojlantirish	175
Qodirov A. Pedagogik tadqiqotlarda matematik-statistika metodlari	179
Radjabova D.K., Ibrokhimova L.I. About some principles of teaching foreign languages	182
Sattorova M.A. Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	185
Sayfullaeva U.U. Linguistics as a complex field of scientific knowledge	188
Toshpo'latov D.Sh., Akramjonov Sh. Ekonomertika fanini o'qitish samaradorligini oshirishda spss dasturidan foydalanish	191
Toshpo'latov D., Jo'raqulov R. Talabalarning ma'naviy kompetentligini rivojlantirishda buyuk o'zbek olimlarning merosidan foydalanish	194
Usmonova K.B. Refleksiv kompetentlik pedagogning kasbiy faoliyati asosidir	197
Xaydarova N.G. Yosh avlod tarbiyasida maqol va hikmatli so'zlarning o'rni	201
Xoshimova D.R. Using types of translation with the innovative technologies during the lessons	204
Xudoymurodova D. Boshlang'ich ta'lim o'qtuvchilarining innovatsion yondashuv asosida tarbiyalashning bugungi mavjud xolati	206
Yangibaeva A.K. Grammar games in German lessons	209
Yusupova V.Ya. Jamiyatda ta'lim sifatini oshirishda oilaning tutgan o'rni	212
Zaynieva N.B. Basic principles of learning foreign languages	215
Ибадуллаева М. Технология обучения перевернутого класса в общеобразовательных школах	218
Ишанходжаева Ф.А. Олий ўқув юртларида чет тилларини ўқитишнинг инновацион методларни қўллаш	220
Кошева Д.Х. Ўзбекистон таълимида киёсий дискурсив тадқиқотларга эҳтиёж	223
Махмитова Д.С. Дуал таълимни ташкил қилишда хориж тажрибаси	227
Саидова С.М. Степень приобщения студенческой молодежи к национальным ценностям	230

- Сафарова З.К.** Использование инновационных технологий в преподавании русского языка в национальных группах неязыковых вузов 233
- Умарова Д.М.** Организация процесса изучения русского языка с использованием современных технологий 236
- Хаятова Н.И.** Инновационные подходы в парапсихоллингвистике, достигающие новых результатов в изучении французского языка учащихся в неопределенной перспективе 238
- Хужумова К.О.** Инглиз тилини ўқитишда педагогик технологиялардан самарали фойдаланиш 242

КИМЁ ФАНЛАРИ

- Abdullaeva Z.** Synthesis and structure of a complex compound of iron(iii) format with sodium acetate 246
- Boboqulova F.Sh., Kodirov O.Sh., Nurmanov S.E.** Polimetilennaftalin karbon kislotasi sintezi usullarini tadqiq qilish 250
- Ibragimov B.T., Obidova N.J., V.Hasanov Sh., Xudoyberganov O.I., Abdullayeva Z.Sh.** Zn(II) ionining diklofenak va etilendiamin bilan kompleks birikmasi sintezi, tuzilishi va antibakterial faolligi 255
- Эшчанов Р.А.** Одно и двух электронная химическая связь, спаривание электронов в атомном орбитале и природа металлической связи 261

ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

- Машарипова Н.А.** Оптимизационная профилактика стоматологических заболеваний у работников промышленных производства 277
- Расулов С.К., Тўрамқулов Ш.Н., Саидова Ф.С.** Содержание меди в биосредах у детей 279

ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

- Чембарисов Э.И., Баллиев А.И.** Современное состояние малых локальных водоемов в дельте р. Амударья 283

oralig'ida berilgan [2:1, 20-h.]. Mazkur hujjatlar tahliliga qaraganda, Sayyid Muhammad Sharifxo'ja eshon Sayyid Jaloliddinxo'janing otasi bo'lgan ekan [5:3]. Bu yorliqda quyidagicha keltirilgan: "... oliy darajalik marhum Sayyid Muhammad Sharifxo'ja eshonning aziz va yetuk o'g'li sayyidlar panohi sharofatlik Sayyid Jaloliddinxo'ja eshon qadimdan, ota-bobolaridan tortib to hozirgacha o'tmish sultonlar va ketma-ket hukm surg'on hoqonlarning oliy rasmiy varaqalari va qat'iy hujjatlarig'a egadir..." [6:145] Lekin uning o'zining nomiga berilgan yorliq mavjud emas. Hujjatlar asosida shuni aytishimiz mumkinki, sayyid Jaloliddinxo'ja ushbu xonadonning imtiyozga ega bo'lgan so'nggi vakilidir. Aynan ushbu sayyid Qo'qon xonligi tugatilingandan so'ng 1880 yilda o'zining yerga bo'lgan huquqini tasdiqlash uchun qo'lidagi hujjatlarning nusxasini olib general-gubernator kanselariyasiga topshirgan. V.P. Nalivkin ham o'z asarida mazkur sayyid bilan uchrashganligi hamda uning qo'lida hujjatlar borligi haqida ma'lumot bergan. Farg'ona hukmdorlari va Buxoro amirlari tomonidan Sulton Sayyid mozorining shayxlariga berilganligini qayd etib o'tgan [5:3].

Xulosa qilib aytganda, XVI-XIX asrlarda Koroskon sayyidlari xonadoni ijtimoiy-siyosiy tarixiy jarayonlarning faol ishtirokchisi bo'lib kelgan. Sayyidlarning bir-biriga qarindoshligi aks etgan ma'lumotlar juda kam uchrashi va ayrim hujjatlarda yili ham mavjud emasligi xonadon tarixini tiklashda qiyinchilik keltirib chiqaradi. Qo'limizda xonadonga tegishli nasabnoma ham mavjud emasligi bois, ko'pgina sayyidlarning faqatgina ismlarini va imtiyozga ega bo'lgan davrinigina aniqlash bilan kifoyalidik.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Opening the Way for Islam: The Ishaq Bab Narrative, 14th-19th Centuries // Islamization and Sacred Lineages in Central Asia: the Legacy of Ishaq Bab in Narrative and Genealogical Traditions / Edited by Devin De Wees, A.K. Muminov Almaty:Daik-Press 2013. Vol. 1. – 640 p.
2. Yorliqlar to'plami. O'zR FA SHI fondi, qo'lyozma № 1644.
3. O'zbekiston Milliy arxivi (bundan keyin O'zMA). I-323-jamg'arma, 2-ro'yxat. 37-yig'ma jild.
4. O'zMA. I-323-jamg'arma, 2-ro'yxat. 41-yig'ma jild.
5. В.П. Наливкин. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886. – 215 с.
6. Жувономардиев А. XVI-XIX асрларда Фарғонада ер-сув масалаларига доир. –Тошкент, 1965. – 184 б.
7. Султонов Ў.А. Ўрта Осиёда саййидлар хонадонининг шаклланиши хусусида // Имом Бухорий сабоқлари. – Тошкент, 2018. №1. – Б. 27-30.

UO'K 93/94

NAMANGANDA SILGA QARSHI KURASH TARIXIGA DOIR (XX ASR 30-60-YILLARI)

Q.M.Najmiddinov, tayanch doktorant, Namangan Davlat universiteti, Namangan

Annotatsiya. Maqolada XX asrning 30-60-yillarida Namangan hududidagi sil kasalligi va unga qarshi kurash jarayonlari, muammolar va uning sabablari, sovet hukumatining aholi salomatligini himoyalash borasidagi siyosati Namangan viloyati misolida ko'rib chiqiladi.

Sovet hukumati sil kasalligi va uning oqibatlarini bartaraf etish uchun katta dasturlar ishlab chiqqan. Lekin bu ko'rilgan chora-tadbirlar hududlarda doim yetarli darajada amalga oshirilmagan. Xususan, Namangan hududida sil kasalligiga qarshi kurash uchun emlash jarayonlari o'tkazilgan, zamonaviy tibbiy jihozlar olib kelingan. Lekin aksariyat holatlarda kasallik bilan og'rigan bemorlar uchun palatalarning yetishmasligi, shifokorlarning kamligi va malakasizligi, tibbiyot hamshiralarning o'quvsizligi va boshqa sabablar tufayli sil kasalligiga qarshi ko'rilgan chora-tadbirlar doim ijobiy natijalar olib kelmagan.

Ayniqsa, kadrlar qo'nimsizligi va moddiy texnika bazasining yetarli emasligi aholi o'rtasida sil kasalligiga qarshi kurash jarayonlarida ko'plab qiyinchiliklar, salbiy oqibatlar keltirib chiqarganligi dalil va hujjatlar asosida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: tuberkulyoz, tubdispanser, pnevmotoroks, rentgen, palata, kabinet, flyurografiya, sanitarka

Аннотация. В статье рассматриваются туберкулез в 30-60-е годы XX века в Наманганской области и процессы борьбы с ним, проблемы и его причины, а также политика советского правительства по охране здоровья населения на примере Наманганской области, край.

Советское правительство разработало масштабные программы по ликвидации туберкулеза и его последствий. Но эти меры не всегда были реализованы в достаточной степени в регионах. В частности, в Наманганской области проведены процедуры вакцинации для борьбы с туберкулезом, завезено современное медицинское оборудование. Но в большинстве случаев принимаемые меры против туберкулеза не всегда приносили положительные результаты из-за отсутствия палат для больных, страдающих этим заболеванием, нехватки квалифицированных врачей, необразованности медицинских сестер и других причин.

На основании свидетельств и документов выявлено, что нехватка кадров и недостаточная материально-техническая база вызвали множество трудностей и негативных последствий в процессе борьбы с туберкулезом среди населения.

Ключевые слова: туберкулез, тубочный диспансер, пневмоторакс, рентген, палата, кабинет, флюорография, санитария.

Abstract. *The article examines tuberculosis in the 30-60s of the 20th century in the Namangan region and the processes of combating it, problems and its causes, as well as the policy of the Soviet government on the protection of public health on the example of the Namangan region.*

The Soviet government developed large programs to eliminate tuberculosis and its consequences. But these measures have not always been implemented sufficiently in the regions. In particular, in the Namangan region, vaccination procedures were carried out to combat tuberculosis, and modern medical equipment was brought. But in most cases, the measures taken against tuberculosis have not always brought positive results due to the lack of wards for patients suffering from the disease, the lack of qualified doctors, the lack of education of medical nurses and other reasons.

It has been revealed on the basis of evidence and documents that the lack of personnel and the insufficient material and technical base have caused many difficulties and negative consequences in the process of fighting tuberculosis among the population.

Keywords: tuberculosis, tube dispensary, pneumothorax, X-ray, ward, office, flurography, sanitation

Kirish. Sil kasalligi jahon muammosi bo'lib, dunyo hamjamiyatiga tahdid solmoqda. 1993-yilda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti silni jamiyat sog'ligini saqlashning global muammosi deb e'lon qildi. Bugunga kunga kelib Yer kurrasi aholisining 1/3 qismi sil kasalligi bilan zararlangan. Har yili 2 mln. odam bu kasallikdan ko'z yumadi. Har qanday davlat o'z fuqarolarining sog'ligini saqlash uchun kuchli ijtimoiy siyosat olib borishga va aholining salomatligini barqaror ushlab turishga harakat qiladi. Chunki epidemiyalar va kasalliklar aholi o'rtasida avj olib ketadigan bo'lsa, buning natijalari bilan kurash nihoyatda qiyinlashib ketadi va bu esa jamiyatda turli noroziliklar va tartibsizliklarga sabab bo'ladi [1]. Ko'plab hukumatlarning buning natijasida qulaganligiga tarix- dan misollar ko'p. Sovet davlatining sil kasalligiga qarshi kurash borasidagi siyosati Namangan hududida o'ziga xos, murakkab tarzda kechdi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar: Maqola umum qabul qilingan tarixiy metodlar-tarixiylik, ilmiylik, qiyosiy tahlil, xolislik tamoyillari asosida yoritilgan.

Ushbu mavzuni yoritishda 1917-1991-yillarda O'zbekiston, xususan, Farg'ona vodiysida tibbiyot soxasi va sog'liqni saqlash tizimi bo'yicha ilmiy ishlar olib borgan G.Mo'minova, Sh.Abdurahimova, E.Tojimirzayev kabi olimlarning ilmiy tadqiqot ishlaridan va Respublika arxiv materiallaridan tahliliy foydalanildi. Ayniqsa, Namangan viloyati davlat arxivi materillaridan kengroq foydalanilib, ushbu ma'lumotlar ilmiy doiraga kiritildi. Ushbu davrdagi epidemilogik vaziyatni kompleks va tizimli tarzda o'rganilmaganligi mazkur yo'nalishda chuqur ilmiy izlanishlar olib borish lozimligidan dalolat beradi.

Tadqiqot natijalari: 1930-yilda Namangan shahrida shifokor Mudrix tomonidan 25 o'rinli silga qarshi kurash dispanseri ochilgan. Dispanser binosi 4 ta palatadan iborat bo'lgan, qo'shimcha xizmatlar bo'lmagan, statsionar moslashtirilgan binoda, dispanser esa boshqa binoda joylashgan. Mudrix ochgan bu dispanserning ilk xodimlari xo'jalik mudiri Rodenko, oshpaz Straxovich bo'lgan.

Sil kasaliga shubha qilingan kasallarni shahar kasalxonasiidagi rentgen apparatida aniqlashgan. Shahar sil kasalliklari dispanseri rentgen apparati yaxshi ishlamasligi hamda shifokorlar yetishmasligi sababli profilaktik ishlarni olib bora olmagan. 1943-yilda Namangan shahar kasalxonasi hududidagi jarrohlik korpusi qanotlaridan birida suyak sili sanatoriyasi ochilgan. Viloyat sil kasalliklari markazi tashkil etilishi munosabati bilan Namangan shahar tubdispanseri viloyat silga qarshi kurash dispanseriga aylantirilgan. Shu munosabat bilan yana qo'shimcha 25 o'rin ajratilgan. 1944-yilda viloyat dispanser bosh shifokori etib SH. Botirov tayinlangan. U bosh shifokor lavozimida faoliyat yuritgan vaqtida viloyat tubdispanserida o'pka xirurgiyasi jarrohlik blogi tashkil etilgan va bu blok 1949-yilgacha mavjud bo'lgan. Xirurg Sh. Botirov aspiranturaga ketishi sababli uning o'rnini bosuvchi mutaxassis topilmagan va jarrohlik blogi yopilgan. Bu davrda shifokorlar yetishmagan. 1947-yilda N. Rahimbayev viloyat tubdispanseriga bosh shifokor etib tayinlandi va 1955-yilgacha ishlaydi [2].

1951-yilda Namangan shahrida surunkali bemorlar uchun tuberkulyoz(sil) kasalxona ochilgan va surunkali bemorlar kasalxonasi esa “Paxtalik-ko'l” sovxoziga o'tkazilgan. 1951-yilda viloyat dispanseri tomonidan flyurografiya apparati olingan. Bu apparatlar bilan qishloq aholisi o'rtasida silni erta aniqlashga e'tibor qaratilgan. Shaharda flyurografik tekshirishlar asosan uyushgan aholi o'rtasida olib borilgan. Tumanlarda esa asosan, maktablarda va kolxozchilar o'rtasida olib borilgan. Flyurografik apparat bilan olingan rasmlarni ko'p holatda qayta olishga to'g'ri kelgan. Ayrim holatlarda ularni rentgen bilan ko'rishga to'g'ri kelgan. Flyurografiya apparati bilan mashina ham olingan. Mashina esa avtomatik brigada va apparat uchun moslanmagan bo'lgan. Shunday noqulayliklarga qaramay qishloq aholisi o'rtasida flyurografik kuzatishlar olib borilgan [3].

Respublikada nafas yo'llari va o'pka shamollashi bilan og'rikan 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasidagi o'lim holatlari ham ko'p kuzatilgan. Xususan, 1941-yilda Toshkent shahrining o'zida 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'rtasida vafot etganlar soni -1150, Samarqandda - 156, Andijonda - 102, Xorazmda 80, Farg'onada - 70, Namangan viloyatida esa - 40 nafarni tashkil etgan. Iqlimi ancha issiq bo'lgan Surxondaryo viloyatida ushbu ko'rsatkich 10 nafar bo'lganligini kuzatish mumkin [4].

XX asrning 30-60-yillarida viloyat tubdispanserining mutaxassislar bilan taminlanganlik darajasi: shtat bo'yicha shifokorlar – 16 nafar, amalda mazkur lavozimni egallanganlar – 13,5 nafarni tashkil etardi. Shuni inobatga olish kerakki, shifokorlar 2 stavka ish olgan bo'lib, aslida ularning soni 6-7 nafarga to'g'ri kelardi. O'rta ma'lumotli tibbiyot kadrlari bilan viloyat tubdispanserlari to'liq ta'minlangan. Viloyat tumanlarida shifokor kadrlar masalasi yomon ahvolda bo'lgan. 1950-1951-yillarda Chust, Uchqo'rg'on, Kosonsoy va Norin tumanlarida sil kasalliklari kabinalari tashkil etilgan. Lekin bu kabinalarda faoliyat olib borishga shifokorlar tayyorlanmaganligi tufayli muntazam ishlamagan. 1950-1951-yillarda tuman sil kasalliklari kabinetlari uchun viloyat tubdispanserida 12 nafar shifokorni tayyorlash rejalashtirilgan. Biroq, 4 nafar shifokor amalda tayyorlangan xolos. Lekin ular ham muntazam ishlamagan. Ular ham tumandan tumanga tez-tez olib o'tilgan. Ayrim tumanlarda maxsus tayyorgarlikdan o'tmagan, silkasalliklari haqida umumiy tushunchagagina ega bo'lgan shifokorlar ishlagan. Shuning uchun viloyatdan tuman tubdispanserlarga shifokorlar birlashtirilgan. Ular birlashtirilgan tuman bo'yicha bemorlarni qabul qilishgan va juda kam holatlarda tumanlarga chiqishgan [5].

1955-yil aprelida Namangan viloyatida respublikada birinchi bor To'raqo'rg'on tumani Shahand qishloq sovetida kolxoz silga qarshi kurash sanatoriyasi tashkil etildi. Sanatoriya 25 o'rindan iborat bo'lib, bu kolxoz byudjetidan qoplanar edi. Ushbu sanatoriya kolxoz bog'ida joylashgan bo'lib, rentgen apparati bilan jihozlangan edi [6].

1955-yilda Namangan viloyatida 3 ta silga qarshi kurash dispanseri tashkil etildi. Chust, Uchqo'rg'on, Kosonsoy tumanlarida tubdispanserlar 25 o'rinli bo'lgan. 1956-yilda Namangan viloyatida quyidagi sil kasalliklari punktlari ochilgan: 1) Yangiqo'rg'on tuman Nanay qishlog'ida 15 o'rinli silga qarshi kurash dispanseri ochilgan va 1963-yilda Chortoq va Nanay dispanserlari birlashtirilib, Yangiqo'rg'on dispanseri 100 o'ringa kengaytirilgan 2) Chortoq tumanida “Leninchi yo'l” kolxozida 25 o'rinli kolxoz sanatoriysi ochilgan 3) Namangan shahrida eski aeroport hududida 100 o'rinli sil kasalliklari shifoxonasi ochilgan bo'lib, 50 o'rin o'rta yoshli surunkali o'pka kasali borlarga, 50 o'rin katta yoshli tayanch-harakat apparati sili bemorlari uchun edi. 1956-yilda bitta flyurografik apparat olingan. Viloyat tubdispanseri bazasida 3 ta terapevt o'pka sili bo'yicha qayta

tayyorlangan. Ular tuman dispanserlarida ishlash uchun yo'naltirilgan. Shuningdek, viloyat tubdispanser bazasida rentgen-laborant va klinik laboratoriyalar uchun laborantlar ham tayyorlangan. Bu davr mobaynida 6 nafar o'rta tibbiyot ishchilari ham tayyorlangan. Viloyat tubdispanseri hamshiralarning bilimlarini oshirish maqsadida 150 soatlik o'quv dasturlari o'tkazilgan. 1957-yilda Namangan viloyatida yana 2 ta kolxoz sanatoriysi ochilgan. Bular To'raqo'rg'on tumanidagi "Stalingrad" kolxozida 25 o'rinli, Uychi tumanidagi "Leninchi yo'l" kolxozida 25 o'rinli bo'lib, ular kolxoz byudjetidan ta'minlangan. 1957-yilda viloyat tubdispanserida 2 ta flyurografik apparati bo'lgan. Ular sil kasalligini erta aniqlash maqsadida foydalanilgan. 1957-yilda viloyat tubdispanseri qoshidagi statsionarda jarrohlik blogi tashkil etilgan.

Viloyat tubdispanseri moslashtirilgan binoda joylashgan. Jarrohlik amaliyoti uchun 2 ta palata ajratilgan. Bemorlarni yotqizishning ilojisi yo'qligi sababli kasallar soni birdan qisqargan. Viloyat sog'liqni saqlash bo'limi va viloyat ijroiya qo'mitasi kengashlarida bosh shifokor Fesenko bir necha marotaba viloyat tubdispanserini kengaytirish masalasini qo'ygan. Lekin mablag' ajratilmagan [7].

Agar Namangan viloyati bo'yicha 1957-yilda profilaktika maqsadida 92,582 kishi rentgen tekshiruvdan o'tkazilgan bo'lsa, 1958-yilda ular soni 98,727 nafarga yetgan. Siljishlar sezilarli bo'lmasada, silni erta aniqlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar muvaffaqiyatli edi. Agar 1957-yilda qayta ro'yxatga olingan bemorlarga nisbatan 46,2 % kishida sil kasalligi erta aniqlanib hisobga olingan bo'lsa, 1958-yilda bu 69,8 % ni tashkil etgan. Bundan ko'rinib turibdiki, qishloq va shahar aholisi o'rtasida o'tkazilgan profilaktik ko'riklar, ayrim tumanlarda qo'llanilgan bioprobalar va 30 yoshgacha bo'lgan uyushgan va uyushmagan aholini revaksinatsiya qilish ishlari o'z natijasini berdi. 1957-yilda 11863 kishi revaksinatsiya(qayta emlash) qilingan bo'lsa, 1958-yilda viloyat bo'yicha 18256 kishi qayta emlangan. O'lkada yuqumli kasalliklarning keng tarqalishi, aholi o'rtasida o'lim ko'rsatkichlarining ortib borishi, bunday holatlarni bartaraf etishda esa tibbiy xizmatni to'liq amalga oshirishning imkoni bo'lmaganligi tufayli Namangan shahar ijroiya qo'mitasi tomonidan "Pullik poliklinikalarni" tashkil etish bo'yicha qaror qabul qilinadi. Namangan shahrida tashkil etilgan poliklinikada bemorlarga kechki vaqt ikki soat davomida xizmat ko'rsatilgan. Ushbu poliklinikada bir nafar professor, dotsent, pediater, akusher-ginekolog, terapevt, okulist, jarroh faoliyat yuritib, bir oyda umumiy 3500 dan ortiq bemorga xizmat ko'rsatilgan. Poliklinikaning bir kunlik daromadi 384 so'mni, oylik 9600, yillik daromad esa 115 200 so'mni tashkil etgan [8].

Ammo ushbu poliklinikada ham pullik asosida xizmat ko'rsatilishiga qaramasdan, barcha shifokorlar uchun bir oyga bir dona atir sovun berilganligi arxiv hujjatlarida qayd etilgan. Bu ham o'z navbatida kerakli gigienik vositalarning yetarli darajada bo'lmaganligidan dalolatdir [9].

1960-yilda Namangan hududi bo'yicha o'rinlar sonini ko'paytirish hisobiga silga qarshi kurash tarmog'i kengaydi. Qo'shimcha ravishda Uchqo'rg'on, Chortoq tumanlari dispanserlariga 25 ta, Norin tuman dispanseriga 20 ta, Chust, To'raqo'rg'on, Yangiqo'rg'on, Uychi tumanlari dispanserlariga 10 ta o'rin ajratildi. Namangan tumanida 25 o'rinli, Jomashuyda 25 o'rinli tuman tubdispanserlari qayta tashkil etildi [10].

Silga qarshi kurash tarmog'ining o'sib borishiga va davolash o'rinlarining ko'payib borishiga qaramay, bolalarda sil kasalligini davolash uchun o'rinlar yetishmovchiligi katta edi. Buning hisobiga bolalar asosan bolalar somatik shifoxonalari yotqizilar edi. Suyak bo'g'im sili kasali bilan og'rigan bolalar uchun "Paxtalik-ko'l" sanatoriyasiga Uychi tuman bolalar sil kasalliklari sanatoriyasi ko'chirib o'tkazilgan. 1960-yilda "G'ova" bolalar sil kasalliklari mavsumiy sanatoriyasida dekabr oyida viloyat sog'liqni saqlash bo'limi buyrug'i bilan sentabrdan iyun oyiga qadar o'pka silining faol shakli bilan og'rigan bemor bolalar uchun 50 ta o'rin tashkil etildi. Mavsum davomida 350 o'rin ishlab turgan. Namangan viloyati bo'yicha sil kasali bilan og'rigan bemorlar uchun o'rinlar soni 1000 ta aholi soniga nisbatan 1959-yilda 0,5 ta, 1960-yilda 0,8 ta o'rinni tashkil etgan [11].

1964-yilda viloyat sog'liqni saqlash bo'limi buyrug'i bilan avval "Paxtalik-ko'l" sanatoriyasida bo'lim mudiri bo'lib ishlagan N.Ergashev Namangan shahar tubdispanseri bosh shifokor etib tayinlangan. N.Ergashev bosh shifokor bo'lib ishlagan davrida viloyat tubdispanserda o'rinlar soni 50 taga ko'paytirilgan va bolalar bo'limi ochilgan. Suyak va o'pka sili bilan kasallangan bolalar malakali yordam olishgan. Suyak-bo'g'im sili jarrohlik bo'limi ochilgan. Bu blokni shifokor Kamol Xolmirzaev boshqargan. U Leningraddagi(hozirgi Sank-Peterburg) ish joyida suyak xirurgiyasi mutaxassisligini

egallagan. K.Xolmirzaev suyak sili bo'yicha murakkab jarrohlik amaliyotlarini mustaqil o'tkazadi. Shahar tubdispanseriga 1966-yilda bir dona avtobus bilan birgalikda Vengriyaning flyurografik apparati qabul qilingan. Tumanlarda malakali shifokor rentgenologlarning hali ham yetishmasligi sababli flyurografik apparatlari qishloq aholisi o'rtasida sil kasalligini aniqlashda katta yordam berdi. Bosh shifokor N.Ergashev tumanlarga tez-tez chiqishlar qiladi. Flyurografik tekshirish vaqtida aniqlangan shubhali rentgenologiya tasvirlarini qayta o'tkazadi. Bu aniqlangan bemorlarni tezlik bilan yotqizish va davolashga imkon berdi [12].

Aholi soniga taqqoslaganda, xalqaro standartlar bo'yicha shifokorlar soni nihoyatda kam bo'lib, buning ustiga malakasizlari ham ko'p edi. Sog'liqni saqlash sohasiga ajratilgan mablag'lar kam bo'lib, ayniqsa bu silga qarshi kurash ishlariga mablag'lar "qoldiq prinsipi" bo'yicha ajratilgan. Malakali kadrlar ham Sovet Ittifoqi markaziy tibbiyot institutlarida o'qitilib, ularning ichida mahalliy o'zbeklar juda kamchilikni tashkil etardi. 1958-yilga kelib, O'zbekiston SSRda o'rta tibbiyot xodimlarini tayyorlovchi 15 ta o'quv yurtida 2580 nafar o'quvchi ta'lim olgan bo'lsa, 1965-yilga kelganda ularning soni 5365 nafardan oshgan. Ammo, ushbu dinamik o'sishga qaramasdan, ta'lim oluvchilar orasida mahalliy millat vakillarining ulushi 50 foizga ham yetmagan [13].

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, sil kasalligiga qarshi kurash Sovet Ittifoqining barcha hududlarida olib borilishiga qaramay, bu chekka hududlarga faol ravishda kirib kelmadi. Mablag'lar joylarga yetib bormadi, kadrlar tayyorlashning aniq mexanizmi yo'qligi shifokor va hamshiralarning aholi soniga mos ravishda yetishtirib berilishiga imkon bermadi. Garchi kommunistik mafkuraga asoslangan jamiyatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi ishchilar qatlami hisoblansada, to sovet davrining oxiriga qadar ham ishchilarining sog'ligi bilan bog'liq sohalarga yetarli darajada mablag' ajratilmagan. Ajratilgan mablag'lar ham ma'muriy-buyruqbozlik asosidagi tizimda joylarga to'liq yetib bormagan. Sovet davlatida aholi salomatligi bilan bog'liq davlat xarajatlarini G'arb davlatlarinikiga solishtirilsa, bu ancha past darajada qolavergan va tibbiy jihozlar ham juda eskirgan, sifat jihatidan past darajada edi. Albatta, Ikkinchi jahon urushi respublika iqtisodiy hayotidagi inqirozni yanada kuchaytirib yubordi. Buning natijasida ijtimoiy tanglik vujudga kelib, sanitar-epidemik vaziyat murakkablashdi. Aholi sonining ko'chirib keltirilganlar hisobiga oshib borishi, uy-joy muammosi, oziq-ovqat tanqisligi, maishiy xizmat ko'rsatish tizimining izdan chiqqanligi va hayot sifatining pasayib ketishi natijasida turli xil yuqumli hamda oshqozon-ichak kasalliklari keng tarqalib, o'limlar soni ko'paydi. Ayniqsa, sil kasalligi Namangan viloyatida qo'rqinchli ravishda kechdi. Ommaviy tarzda ayollar va maktab yoshidagi o'smirlarning sanoat korxonalarida hamda dala ishlariga jalb etilishi, og'ir mehnat majburiyatlari, uzaytirilgan ish soati, shuningdek, yomon sharoit onalar va bolalar salomatligiga o'z ta'sirini o'tkazdi. Tinch aholi uchun kasalxonalaridagi o'rinlarning kamligi va mutaxassislarining yetishmasligi hamda moddiy qiyinchiliklar zarur tibbiy xizmat ko'rsatishga to'sqinlik qildi. Natijada, urush va urushdan keyingi yillarda tug'ilish ko'rsatkichi keskin tushib ketdi. O'lik va nogiron tug'ilgan chaqaloqlar soni ortib bordi, bu esa o'z navbatida millat genofondiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bundan tashqari sovet davlatida tibbiyot kadrlari tayyorlash uchun o'rta va oliy o'quv yurtlarining ham moddiy texnika bazasi yaxshi emas edi. Ko'plab shifokorlar viloyat tubdispanserlarida maxsus malaka kurslarida o'qib tumanlardagi faol ish jarayonlariga jalb etilar edi. Shifokorlarning ko'pchiligi Rossiyaning markaziy rayonlaridan ishga jalb etilardi. Lekin, ular imkoniyatlaridan kelib chiqib mahalliy aholi orasida silga qarshi profilaktik chora-tadbirlar olib bordilar, shu yerda mahalliy aholi bilan birgalikda yashab, aholining tibbiy savodxonligini oshirdilar. Ularning ko'pchiligi Namangan aholisining yuksak hurmatiga sazovor bo'ldi. Ayniqsa, urush yillarida O'zbekiston SSR bo'yicha yuqumli kasalliklar bilan xastalangan bemorlar uchun kasalxonalarda umumiy 14754 ta joy ajratilgan bo'lib, Farg'ona viloyatiga -1660 ta, Andijon viloyatiga - 1701, Namangan viloyatiga - 1026 ta, joy to'g'ri kelgan. Ko'rinib turibdiki, Namangan viloyatiga barcha kasalliklar bilan og'rikan bemorlar uchun juda oz joy to'g'ri kelgan. Albatta, bu butun respublika miqyosidagi muammo edi. Lekin XX asrning 60-yillaridan tibbiy xizmat ancha yaxshilanib, shifokorlar aholiga malakali tibbiy yordam ko'rsatib keldi. Respublika tibbiyoti, shuningdek, Namangan viloyati tibbiyot mutaxassislari ham ham bu qiyinchilik yillarida yuqumli kasalliklarga qarshi kurash borasida o'ziga xos tajriba to'pladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Med.uz/niito/page-history [Med.uz/niito/page-history.]

2. O'zITTHMA, 1-fond, 1-ro'yxat, 4089-yig'ma jild, 1-varaq [UzITTHMA, fund 1, list 1, collective volume 4089, sheet 1.]
3. Namangan viloyati davlat arxivi, 796-fond, 1-ro'yxat, 56-yig'ma jild, 1-2-varaq.[State archive of Namangan region, fund 796, list 1, collective volume 56, sheet 1-2.]
4. Namangan viloyati davlat arxivi, 796-fond, 1-ro'yxat, 56-yig'ma jild, 8-varaq.[State archive of Namangan region, fund 796, list 1, collective volume 56, sheet 8.]
5. O'zMA, R-1619-fond, 11-ro'yxat, 915-yig'ma jild, 144-varaq.[UzMA, fund R-1619, list 11, collective volume 915, page 144.]
6. Namangan viloyati davlat arxivi, 796-fond, 1-ro'yxat, 56-yig'ma jild, 12-varaq[State archive of Namangan region, fund 796, list 1, collective volume 56, sheet 12.]
7. Namangan viloyati davlat arxivi, 796-fond, 1-ro'yxat, 56-yig'ma jild, 21-varaq[State archive of Namangan region, fund 796, list 1, collective volume 56, sheet 21.]
8. Mo'minova G. O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimi tarixi (1917–1991 yillar).– Toshkent: Yangi-nashr, 2015. – B. 211 [Muminova G. History of healthcare system in Uzbekistan (1917-1991). – Tashkent: New edition, 2015. - P. 211.]
9. Namangan viloyati davlat arxivi, 796-fond, 1-ro'yxat, 48-yig'ma jild, 9-varaq. [State archive of Namangan region, fund 796, list 1, collective volume 48, sheet 9.]
10. Namangan viloyati davlat arxivi, 13-fond, 1-ro'yxat, 913-yig'ma jild, 153-varaq.[State archive of Namangan region, fund 13, list 1, collective volume 913, sheet 153.]
11. Namangan viloyati davlat arxivi, 796-fond, 1-ro'yxat, 56-yig'ma jild, 24-varaq[State archive of Namangan region, fund 796, list 1, collective volume 56, sheet 24.]
12. Namangan viloyati davlat arxivi, 796-fond, 1-ro'yxat, 56-yig'ma jild, 15-varaq] State archive of Namangan region, fund 796, list 1, collective volume 56, sheet 15.]
13. Namangan viloyati davlat arxivi, 796-fond, 1-ro'yxat, 56-yig'ma jild, 24-varaq [State archive of Namangan region, fund 796, list 1, collective volume 56, sheet 24.]

UO'K 9:791

O'ZBEKISTONDA KINO SAN'ATINING VUJUDGA KELISHI***K.I.Ochilova, o'qituvchi, Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Qarshi***

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O'zbekistonda kino san'atining vujudga kelish tarixi haqida so'z boradi. Muallif tarixiy ma'lumotlarga tayanib, mavjud ilmiy adabiyotlar asosida O'zbekistonda kino san'atining vujudga kelish tarixi bo'yicha o'ziga xos jihatlarni o'rgangan va tahlil qilgan.*

Kalit so'zlar: *kino, o'zbekfilm, rejisyor, san'at, ijodkor, tomoshabin, kinolenta, kinomotograf.*

Аннотация. *В данной статье рассказывается об истории создания киноискусства в Узбекистане. На основе исторических данных автор изучил и проанализировал отдельные аспекты истории создания киноискусства в Узбекистане на основе имеющейся научной литературы.*

Ключевые слова: *кинematограф, узбекский фильм, режиссёр, искусство, создатель, зритель, фильм, кинematографист.*

Abstract. *This article talks about the history of the creation of film art in Uzbekistan. Based on historical data, the author studied and analyzed specific aspects of the history of the creation of film art in Uzbekistan on the basis of existing scientific literature.*

Key words: *cinema, Uzbek film, director, art, creator, audience, film, cinematographer.*

Kirish qism. Kino san'ati — kinematografiya ning texnik vositalar asosida shakllangan badiiy ijod turi; ekran san'atining muhim tarkibiy qismi; real borliqni aynan yoki badiiy-hujjatli obrazlar, multiplikatsiya vositalari yordamida suratga olish; kinofilmlarning omma orasida keng tarqalishi uchun xizmat qiladigan televideniye, videokasseta va videodisklarni ham o'z ichiga oladi. Kino san'ati kinematograf bilan bir vaqtda paydo bo'ldi. Kinematograf esa fan va texnika taraqqiyoti bilan bog'liq holda yuzaga keldi va asta-sekin zamonaviy iqtisod, san'at va madaniyatning eng zarur sohasiga aylandi.

Kino san'atining ommani ijtimoiy-siyosiy va madaniy jihatdan tarbiyalashda, kishilar ongi, fikr va qarashlari, estetik did va his-tuyg'ulari, umuman, ma'naviy dunyosining shakllanishida g'oyaviy-badiiy ta'siri kuchlidir. Kino san'atining qaror topishida amerika kinorejissyori D. Griffitnit xizmatlari katta. Birinchi bo'lib, u yirik plan, parallel montaj, kengaytirilgan panorama kabi ifodali

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
МИНТАҚАВИЙ БЎЛИМИ
ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ**

**ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ
АХБОРОТНОМАСИ**

**№12/3 (109)
2023 й., декабрь**

Ўзбекча матн муҳаррири:
Русча матн муҳаррири:
Инглизча матн муҳаррири:
Мусахҳих:
Техник муҳаррир:

Рўзметов Дилшод
Ҳасанов Шодлик
Мадаминов Руслан, Ламерс Жон
Ўрозбоев Абдулла
Шомуродов Журъат

“Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси” Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги Хоразм вилоят бошқармасида рўйхатдан ўтган. Гувоҳнома № 13-023

Теришга берилди: 06.12.2023
Босишга рухсат этилди: 15.12.2023.
Қоғоз бичими: 60x84 1/8. Адади 70.
Ҳажми 16,9 б.т. Буюртма: № 13-Т

Хоразм Маъмун академияси ноширлик бўлими
220900, Хива, Марказ-1
Тел/факс: (0 362) 226-20-28
E-mail: mamun-axborotnoma@academy.uz
xma_axborotnomasi@mail.ru

(+998) 97-458-28-18